

ETNOPSIXOLOGIYA PÁNINIŇ PREDMETI, WAZIYPASI HÁM MAQSETIN TÚSINDIRIWDE ÁHMIYETLI MÁSELELER

Mámbetyarova Venera

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq Mámleketlik

Universiteti Kórkem óner fakulteti

Ámeliy psixologiya tálim baǵdari oqitiwshisi.

Eleusinova Balnur

2-G topar studenti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14222403>

Annotaciya. *Bul maqalada Psixologiyaniñ bir badari bolǵan Etnopsixologiya tarawiniñ pán sipatında qáliplesiwi, bul pándi oqitiwda hám úyretiwde ayrim máselelerdiñ payda boliwi haqqında aytiladi.*

Gilt sózler: *Psixologiya, Etnopsixologiya, pán, predmeti, maqseti, waziyasi, baǵdarlar, mashqalalar.*

IMPORTANT ISSUES IN EXPLAINING THE SUBJECT, TASK AND PURPOSE OF ETHNOPSICOLOGY

Abstract. *This article talks about the formation of the field of ethnopsychology, which is a branch of psychology, as a science, and the emergence of some issues in the teaching and learning of this science.*

Key words: *Psychology, Ethnopsychology, science, subject, purpose, mission, directions, problems.*

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРЕДМЕТА, ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ ЭТНОПСИХОЛОГИИ

Аннотация. *В данной статье говорится о становлении области этнопсихологии, которая является разделом психологии, как науки, и возникновении некоторых проблем в преподавании и изучении этой науки.*

Ключевые слова: *Психология, Этнопсихология, наука, предмет, цель, миссия, направления, проблемы.*

Buǵingi XXI ásir texnika, texnologiyalar, gadjetler hám jasalma intellekt kúnnen-kúнге rawajlanip insanlar óz ishki jan dunyasi, psixologiyaliq sana asti menen jumis alıp bariwdan góre sirtqi kóriniske yáki social tarmaqlardaǵı hár túrli baǵdardaǵı xabarlarǵa belsendi qaraytuǵın, mánawiy baylıqtan materialliq baylıqqa qumar, ilimnen internetti abzal kórip atırǵan bir dáwirde

psixologiyaliq ósiw, rawajlaniw hám adamnin' sana astındaǵı haqıyqatlarına qızıqsiniw bul ilimdi izertlewshiler miynetleriniñ de qádiri artıp barmaqta. Házirgi waqıtta psixologiya ilimi insanlar arasında aktual temalardıñ birine aylanıp barmaqta, hátteki bul tarawdı tolıq u'yrenbey turıp yáki teoriyalıq sawatxanlıǵın asırmay ámeliy tárepinde birden jumis alıp bariwdi qálewshilerde tabiladi geyde... Psixologiyaniñ qay tarawın alıp qarasaqta biz teoriyalıq hám ámeliy bilimlerdi birdey alıp barǵan insanlardıñ ǵana úlken jetiskenliklerge erisip kiyatırǵanın ǵúwasi bola alamız.

Psixologiyada teoriyalıq hám ámeliy bilimler bul bir-birinen ayırıp bolmas, bir-birin toliqtiriwshi shinjirǵa uqsaydi olar bir-birin toliqtirip barǵan sayın, shinjirda uzın hám bekkem bolıp bara beredi. Psixologiyaliq ilimlerdiñ tarawı da, baǵdarı da kóp sonıñ ishinde hár bir xalıqtıñ milliyliǵın hám qádiryatların izertlewshi, hár bir xalıqtıñ ózine tán ózgesheliklerin olardıñ tarixiy rawajlanıwınan baslap úyrenetuǵın taraw Etnopsixologiyaniñ buǵingi kúnde jmiyetimizde tutqan ornı ayırıqsha, óytkeni bárshemizge belgili "Ótmishsiz - keleshek joq" biz rawajlanıp atırǵan mámlekettiñ erkin pikirlewshi jaslarına, bul eldiñ milliyliǵı menen dásturlerin, qádiryatların tálim menen qosa tárbiyalıq túrde birge úyretiwimiz, oqıtwimiz lazim.

Dunya júzindegi insanlardıñ hár bir xalıqtın' rawajlanıw basqıshında ásirese psixologiyaliq tárepten jillar dawamında jetiskenliklerge erisiw jolında qanday mashqalalardı dus kelingenliǵı, qanday aktual máseleler ústinde izertlew jumislari alıp barılǵanlıǵı bul tarawdıñ óz aldına pán bolıp qalıplesiwi jáne de onıñ maqseti, wazıypasi, predmetin jas áwladqa túsindiriwde kóbirek nelerge diqqat awdariw kerekliǵı haqqında toqtap ótemiz. Etnopsixologiya (xalıqlar psixologiyası, etnikalıq psixologiya) psixologiyaniñ túrli rasalar hám xalıqlar ruwxıy dúzilisiniñ ózine tán ózgesheliklerin óz predmeti sipatında qarawshı tarawlarınan biri: sociallıq psixologiyaniñ tiykargı tarawı. Eki pán – mádeniy antropologiya hám psixologiya kesilispesinde payda bolǵan pánler aralıq bilim tarawı ekenliǵın onıñ kelip shigiw tariyxı haqqında eñ dáslep: Etnikalıq psixologiya” atamasınıñ (nem. Völkerpsychologie) XIX ásirdiñ 2-yarımınan usınıs etilgeninen baslap etnikalıq psixologiya koncepciyasını tiykarlawǵa hám onı wazıypaların qalıplestiriwge háreket etken nemis filosofları hám tilshileri G. Steinthal hám M. Lazarus. I. Gerbart psixologiyasına tiykarlanıp, “xalıq ruwxı” túsiniǵın gerbertlik poziciyalarınan talqılanıp 1859-jılı ózleri tiykar salǵan fond betlerinde dálillewge háreket etken alimlardı atap kórsetiw sonday-aq ”Xalıqlar psixologiyası hám tilshiligi” nemis tilinde: Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft jurnalı), bul til, din, huqıq, kórkem óner, ilim, turmis, úrp-ádetler, jámaát kóleminde aqıl, erk-ıqrar, sezimler, karakter, temperament hám basqalardıñ tasıwshısı sıpatında adamlar psixologiyasında juwmaqlawshı pikirlerdi uliwmalastiriwǵa háreket etiledi. Bul túsiniwke muwapıq, jámiyetlik turmıstıñ barlıq hádiyseleri ózine tán “milliy ruwxtıñ emanaciyası” bolıp tabıladı.

Xalıqlar psixologiyasınıń óz aldına pán sıpatında wazıypası xalıq ruwxınıń mazmunın psixologiyalıq jaqtan túsiniw, xalıqlardıń ruwxıy iskerligi qanday nızamlıqlar boyınsha dawam etetuǵının anıqlawdan ibarat ekenligi haqqında oqıwshi jaslar ushin ayrim alimlardıń ásirese V.Vundt[1] G.Steyntal hám M.Lazarus kóz qaraslarınıń intellektuallıǵın sıńǵa alıp, etnikalıq psixologiyanıń mazmunı hám wazıypaların birdey dárejede idealistik volyuntaristik túsiniwdi alǵa súredi...Vundt xalıq psixologiyası tikkeley xalıqtı quraytuǵın shaxslardıń psixologiyalıq ózgesheliklerine baylanıslı boliwi múmkin emes dep esaplagan. Basqasha aytqanda, xalıqlar psixologiyasındaǵı gey para nızamlıqlar shaxs psixologiyası nızamlarına sáykes kelmeydi. Vundt xalıq psixologiyasını obyektiv sıpatlaw ushin tiykarǵı birlikler sıpatında til, ápsana hám úrp-ádetlerden paydalanıwdı usinis etti. Bunday usinislardıń bul pándi úyreniw dawamında qánshelli dárejede áhmiyetli orin tutatuǵınlin atap ótiw kerek. Bul bolsa bul pándi izertlewshiler hámde úyreniwshiler arasında túrlishe máselelerdi payda etiwı múmkin, yaǵniy bir dana insańǵa tán ózgeshelik ol pútkil sol xalıqqa tiyisli qásiyet dep sanalmaydı. Jáne de kerisinshe pútkil sol xalıqqa tiyisli ózgeshelik ayrim sol xalıq ishindegi insanlarǵa tán bolmasligi da tábiyiy jaǵday.

Solay etip, Vundtın pikirinshe, tiykarǵı izertlew wazıypası – psixologiya kóz qarasınan – xalıq tili, ápsana hám úrp-ádetlerinde baqlanǵan úlgerdi túsindiriwde edi.[3].

Etnikalıq psixologiya máseleleri 1920-jıllarda G. Shpet tárepinen islep shigilgan. XX ásir keskin túrde V. Vundt hám genetikalıq jantasıw (Steinthal, Lazarus hám basqalar) hám etnikalıq psixologiya haqqındaǵı túsiniǵin E. Fenomenologiyası kózqarasınan tiykarlawǵa háreket etedi.

Xalıqlar psixologiyası mektebi uliwma psixologiyani túsiniwdiń rawajlanıwı ushin baslanıw noqatı bolıp xızmet etedi. Dilteya hám E. Spranger, sonday-aq, francuz sociologiyalıq mektebi etnik psixologiya mashqalaların úyreniwde psixologlar menen bir qatarda tılantıwshılar, tariyxshılar, arxeologlar, sociologlar, etnologlar, antropologlar hám basqalar qatnastı. Túrlı qáwimler hám xalıqlar psixologiyasına baylanıslı úlken faktikalıq materiallar toplanǵan. Ásirese, dáslepki erte ásirlerde jasaǵan xalıqlar psixologiyasını úyreniwge úlken itibar berildi (francuz alımı L. Levy-Bruhl, nemis alımı R. Turnwald hám basqalar). Etnopsixologiya menen baylanıslı ilim tarawlarınan biri bul hár qıylı mádeniyatlar hám etnikalıq toparlar kontekstinde ruwxıy keselliklerdi de úyrenetuǵın transmádeniy psixiatriya jaratıladı.[3]. Soń insan XX ásirde baslap etnopsixologiya etnologiyalıq (psixologiyalıq antropologiya) hám salıstırmalı mádeniy (mádeniyatlararalıq) psixologiyaǵa bólingen. Etnopsixologiyanıń bul tarawları túrlı konceptual sxemalar menen isleydi hám túrlı temalardı úyrenedi. Bul baǵdarlardı da oqıwshi jaslar arasında túsindiriw máseleleri kórip shigilǵanda hár bir jónelistiń ózine tánligi, avtorlardıń ózgesheliklerin itibarga alǵan halda jumis alıp bariw lazim. Sebebi hár bir baǵdar túrlishe kriteriyalarga boysingan halda islep shigilgan.

Izertlew jumislarin alip bargan hár bir alim ózi úyren xaliqlarinan olardiñ psixologiyaliq ózgesheliklerinen, milliyliqi hám qádiriyatlarinan kelip shigip ayrim nátiyjelerdi qolqa kiritken.

Al bul baǵdarlardıń ózine keletuǵın bolsaq ózine tánliǵı , avtorlar hám tárepdarları menen bir-birinen ayrılıp turatuǵının birden bayqaymız, tómende berilgen qatarlarda oqıy alasız;

Relativizm baǵdari: mádeniyatlar arasındaqı parıqlardı atap ótiw menen ózgeshelenedi. R. Benedikt, E. Sapir hám B. Whorf, L. Levylar tárepinen izertlengen.

Absolyutizm baǵdari: mádeniyatlar arasındaqı parıqlarqa itibar bermew menen ózgeshelenedi hám M. Koul tárepinen izertlengen.

Universalizm baǵdari: shaxs negizindegi tiykarǵı psixologiyaliq proceslerdiñ birligin ańlatıw, biraq olarqa tásir etiwshi mádeniyattıń áhmiyetli tásirlerin úyreniw menen ózgeshelenedi.

Etnopsixologiyani izertlewshiler tárepinen mádeniy antropologlar mádeniyat hám shaxs ortasındaqı baylanıstı izleydi, salıstırmalı mádeniy psixologiyada bolsa shaxstı úyreniw kóbinese óz aldına, ajratılǵan jeke strukturalar hám mádeniy ózgeriwshiler ortasındaqı qatnaslardı analiz etiwge qaratıladı dep esaplanadı. Salıstırmalı mádeniy psixologiyada shaxstıń universal hám mádeniy ózine tán ózgeshelikleri úyreniledi hám shaxstı úyreniwge tipologiyaliq qatnasstıń bir bólegi sıpatında shaxs testleri qollanıladı. Biraq shaxstı úyreniw ushın paydalanılatuǵın metodikalardıń birden-bir toplamı universal bolıwı hám hár qanday mádeniyattaǵı adamlardıń isháreketlerin túsindiriwge xızmet etiwı elege shekem belgisiz.

Sonıń ushin Etnopsixologiyani oqitiwda hám onıń maqseti, wazıypası, predmeti haqqında sóz ketkende joaqrıdaǵı máselelerge ele de itibarlıraq bolıwımız talap etiledi. Insan psixikasın ulıwma insanıyılıq túsiniwge erisiw ushın individual mádeniyatlar hám etnikalıq jámáátlerdiń jasırın jeke teoriyalarındaǵı individual hám mádeniy ayırmashılıqlar arasında empirik tekseriwden ótiwi múmkin bolǵan hám ideyaga kirgiziliwi kútilip atırǵan bólimlerin anıqlawı kerek. Juwmaqlap aytqanda psixologiya úlken bir taraw al etnopsixologiya bolsa úyreniliw obiektleriniń keńligi, aktual temalarǵa baylıǵı menen de ayrılıp turadı. Tariyx, ótmish bul - áwladlardıń birewiniń ornına ekinshisiniń keliwinen ibarat. Olardıń hár biri aldınǵı áwladlar qaldırǵan barlıq materiallarınan, baylıqlarınan, óndirislik kúshlerden paydalanadı.

Nátiyjede áwladlar aralıq miyrasxorlıq payda boladı. Milliy úrp-ádetler ulıwma insanıyılıq qádiriyatlar menen baylanısp ketken. Milliy xarakter ulıwma insanıyılıq ózgesheliklerge qarsı bolmaydı. Sonıń ushin da onı basqa millet hám xalıqlar xarakterinen ajratıp qoyıw yamasa qarama-qarsı qoyıw múmkin emes. Hár bir xalıq basqa xalıq penen jaqın sociallıq-ekonomikalıq hám mádeniy qatnasıqlarqa kiriskende onnan ózinde bolmaǵan nárselerdi aladı hám ózinen de olarda bolmagan nárselerdi beredi.

Biraq basqa xalıqlardan alingan bul xarakter qásiyetleri millet wákilleri tárepinen ózlestirilgende, áyne, ózgerissiz kóshirip almay, ózine tán milliy kóriniske iye boladı. Sol sebepli de biz jas áwladtı hártárepleme etnopsixologiya tarawın qunt penen oqıp, úyrenip ele de tereñ izertlew nátiyjelerin qolğa kiritiwine isenim bildiremiz.

REFERENCES

1. Вундт. Введение в психологию 1912
2. Вундт. Проблемы психологии народов 2010
3. Стефаненко 1999